

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARNI INGLIZ TILIGA BO'LGAN
QIZIQISHINI OSHIRADIGAN O'YINLAR VA METODLAR QO'LLASH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5906884>

Urisheva Nigora Xursanbekovna

Andijon viloyat Baliqchi tumani

50 -IDUM Ingliz tili o'qituvchisi

Annotasiya: *Ushbu maqola boshlang'ich sinfda o'qiyotgan o'quvchilarning ingliz tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish va ingliz tili darolarini qiziqarli metodlar bo'yicha o'tish haqida bo'ladi*

Kalit so'zlar: *qiziqarli o'yinlar, innovatsiya, zamonaviylik, kreativlik, boshlang'ich, aktivlik, guruh birdamligi, grammatika,*

Qayd etib o'tish kerakki, mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunini hamda "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" ni amalga oshirish doirasida chet tillarga o'qitishning kompleks tizimi, ya'ni uyg'un kamol topgan, o'qimishli, zamonaviy fikrlovchi yosh avlodni tarbiyalashga, Respublikaning jahon hamjamiyatiga yanada integratsiyalashuviga yo'naltirilgan tizim yaratildi. O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrda "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-1875-soni qaroridir. Qonun bo'yicha endilikda 5-sinfdan emas balki 1-sinfdan ingliz tilini o'qitishni fan sifatida tashkil qilish va kecha yosh bola ko'chani changitib koptok yoki qo'g'irchoq o'ynab yurgan bolalarni 45 minutlik darsga qiziqtirish o'ylagan natijani bermaydi. Shu boisdan 1-sinf o'quvchilarni zamonaviy o'yin shaklida tashkil etish va sodda so'zlarni talaffuz qilish o'rgatiladi. 2-sinfdan esa alifbe va grammatika o'qish belgilangan shu bilan birga dars jarayonida turli xildagi innovatsiyalar keng qo'llanila boshlandi. Yana 2021-yil maydagi PQ-5117-son qaroriga muvofiq, shuningdek, xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlarni samarali amalga oshirish bo'yicha ishlar amalga oshirildi. 6 yoki 7 yoshli o'smirin bolalarda til o'rganishga bo'lgan tabiiy moyillik, ularda taqlid qilish xususiyati kuchli ekanligi, kattalarga qaraganda bolalar vaqtining ko'pligi va o'rgangan ma'lumotlarni tez xotirada saqlash qobiliyati rivojlangan bo'ladi. Va shuni ham aytib o'tish shartki, bolani birinchi darsdan boshlab, unga ko'plab qoidalar va grammatik struktura berishdan malakali pedagog tiyilishi kerak. Aks holda yosh bolalar darsning ilk kunlaridayoq toliqish, charchash bu fanga bo'lgan qiziqish yuqoladi. Sababi chet tillardagi so'zlarni hali bilmaydi

ba'zilar esa umuman eshitmagan. Shu sababli boshlang'ich sinf o'quvchilariga asosan 1,2-sinflarda dars o'tishda turli xildagi o'yinlar o'ynash talab etiladi. Asosiysi hech qaysi bola e'tibordan chetda qolmasligi va guruh bo'lib ishlashni bilish kerak. Quyidagi o'yinlarni va innovatsiyalarni foydalanish mumkin:

1. Qiziqarli video darslar asosan mashhur ertak qahramonlar qatnashgan bo'lishi va ingliz tilda oddiy va sodda qilib tushintirilgan bo'lishi kerak chunki bu bolani ingliz tilini yaxshi tushunmasada ertak qahramonlarning harakati orqali anglash mumkin.

2. Qiziqarli va jamoaviy o'yinlar o'ynatish masalan "Qo'l bilan top" deb nomlanadi. Bu o'yin uchun bizga mevalarning maketi kerak bo'ladi va o'quvchi ko'zi berkitilgan holda o'sha mevalarni qo'li bilan ushlab mevaning ingliz tilidagi nomini topa olishi kerak bo'ladi.

3."Kim chaqqon" deb nomlandi bu o'yin. O'yinni o'ynashdan avval siz o'quvchini so'z boyligini oshirish uchun turli mavzularda yangi so'zlar berasiz

keyin siz qog'ozga o'sha so'zlarni inglizcha nomini to'g'ri va noto'g'ri (imloviy jihatdan xato yozasiz)o'quvchi o'sha so'zni tog'ri yozsa g'olib bo'lgan bo'ladi.

4. Qiziqari ingliz tilida musiqalar, karaoke kuylash (asosan raqamlar turli xildagi diologlar, hayvon nomlari va boshqa narsalarni nomini musiqa va o'qtuvchi bilan birga kuylab raqsga tushish).

5. Rasm o'yini. Rasmda farqlarni toping. Bu o'yin dars doirasida hisoblanadi, chunki bu o'yinni maqsadi bolalarni ziyrakligini aniqlash va e'tiborini jamlashdir. O'yin sharti: 'A' va 'B' rasmlar orasidan farqlarni toping

Rasmlarni farqini toping.

6. Krossvord. Ushbu o'yin o'quvchilarni topqirligini, zehni oshirishga yordam beradi. Lug'at boyligini oshirishga va mustahkamlashga yordam beradi. Dars davomida o'quvchilarning qiziqitira oladi. Bundan tashqari yana ko'plab o'yinlar mavjud ulardan faqat oqilona foydalana oladigan malakali bola tilini biladigan malakali pedagog bo'lish kerak. Birinchi Prezidentimiz I.Karimov aytganidek "O'qituvchi yoshlarimizga zamonaviy bilim bersin deymiz lekin avvalo o'qituvchining o'zida zamonaviy bilim bo'lishi kerak. Bundan tashqari har darsda foal qatnashgan o'quvchilarni yoki guruh o'yinlarida guruhni turli xildagi sovg'alar misol uchun shirinliklar, turli xildagi emblemalar, yulduzchali baholar bilan tag'dirlab borish kerak. Zero yoshlikda olingan bilim go'yo toshga o'yilgan naqsh kabidir.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tish zarurki, boshlang'ich sinf o'quvchilarini chet tillarga bo'lgan qiziqishni oshirish uchun uning yoshi, qobiliyati, qiziqishi inobatga olgan holda va innovatsiyalardan keng qo'llanilgan holga darsni mazmunli tashkil etish muammoning asl yechimidir. Kelgusida biz o'qituvchilar innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish yo'llarini yanada mukammalroq ishlab chiqish bilan o'z hissamizni qo'shishimiz mumkin .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning 2021-yil may oyidagi "Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi"gi PQ-5117- sonli qarori.

2. Bekmuratova U.B. "Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish" // Toshkent 2012.

3. Dehqonova Dilnoza "Ingliz tili darslarida interfaol o'yinlar" O'rta maxsus ta'lim bosqichi uchun o'quv-uslubiy qo'llanma. Samarqand SamDCHTI,2013yil

4. O'zbekiston Respublikasi «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi». - T.: O'zbekiston, 14-bet